

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

KEVIN F. SUGANOG, MED

Administrative Aide III / Managing Director

Guimaras State University /

Binas Publishing

suganogkevin@gmail.com

“SIGURO”

Kaya pa o susuko na?
Susuko na o lalaban pa?
Lalaban pa o ititigil na?
Ititigil na o itutuloy pa?
Itutuloy pa o hihinto na?
Hihinto na o aasa pa?
Aasa pa o hahayaan na?
Hahayaan na o hahawakan pa?
Hahawakan pa o pakakawalan na?
Pakakawalan na o yayakapin pa?
Yayakapin pa o lalayo na?

Lalayo na ba?

Siguro nga kaya pa.
Siguro nga susuko na.
Siguro nga lalaban pa.
Siguro nga Ititigil na.
Siguro nga itutuloy pa.
Siguro nga hihinto na.
Siguro nga aasa pa.
Siguro nga hahayaan na.
Siguro nga hahawakan pa.
Siguro nga pakakawalan na
Siguro nga yayakapin pa.
Siguro nga lalayo na.

Sa gitna ng mga bulong ng 'siguro,'
Ang tiyak ay naglaho, kay pait nito.
Parang hamog na kumakalat sa dilim,
Kawalan ng tiyak, sa loob ay naglimlim.

Bawat tanong, sangandaan na taglay,
Dalawang landas, sa atin ay alay.
Sa bawat landas, 'siguro' ang kubli,
Pagpili'y hirap, sa puso'y may pighati.

Ang desisyon, ibong sa langit bitin,
Di makalipad, di rin makarating.
Puso't isipan, alon sa dagat,
Nag-uumpugan, walang makatakas.

Sa dulo ng lahat, pagpili'y 'siguro,'
Hanggang kamay'y umabot, paa'y tumayo.
Hindi lang salita, kundi damdamin,
Alanganin, hapis, di maamin.

Parang lumang imahe, malabo ang kulay,
Detalye'y naglaho, sa dilim nagpatuloy.
Sa gitna ng lahat, tanong ay nag-iwan,
Paano haharapin, 'siguro'ng kay bigat?"

